

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : PROSIDING

Judul Artikel : Power Of Problem-Based Learning in Developing Self-Directed Learning of Prospective Teachers
Penulis : Marhamah dan *Mulyadi*
Nama Konferensi : 10th International Conference On Business Education, Humanities and Social Sciences Studies (BEHSSS-18)
Penyelenggara Konferensi : URUAE.ORG
Waktu Pelaksanaan : 8-9 Januari 2018
No.ISBN/ISSN : 978-81-936279-1-4
Tanggal/Waktu : Januari 2018

Kategori Publikasi Makalah : Prosiding Furom Ilmiah Internasional
 (berisi pada katagori yang tepat) Prosiding Furom Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Prosiding __		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional ☐	Nasional ☐	
a.Kelengkapan unsur isi paper (10%)	0.6	-	0.5
b.Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	1.8	-	1,7
c.Kecukupan dan kemutahiran data/ informasi dan metodologi (30%)	1.8	-	1,8
d.Kelengkapan unsur dan kualitas terbit/prosiding (30%)	1.8	-	1,8
Total = (100%)	6	-	5.7
Nilai Pengusul =			

Catatan penilaian artikel oleh Reviewer :

Problem-based learning merupakan model pembelajaran yang menekankan salah satu konsep yang dalam mendasari pembelajaran dan dimanfaatkan untuk menyajikan materi.

Jakarta, 26 Agustus 2019

Reviewer 1

 Dr. Moh. Fahri Yasin, M.Pd
 NIP/NIDN : 195812311988031015 / 2028125801
 Unit Kerja:Pascasarjana Universitas Islam As-Syafi'iyah

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : PROSIDING

Judul Artikel : Power Of Problem-Based Learning in Developing Self-Directed Learning of Prospective Teachers
Pemulis : Marhamah dan *Mulyadi*
Nama Konfrensi : 10th International Conference On Business Education, Humanities and Social Sciences Studies (BEHSSS-18)
Penyelenggara Konfrensi : URUAE.ORG
Waktu Pelaksanaan : 8-9 Januari 2018
No.ISBN/ISSN : 978-81-936279-1-4
Tanggal/Waktu : Januari 2018

Kategori Publikasi Makalah : Prosiding Furom Ilmiah Internasional
 (beril pada katagori yang tepat) Prosiding Furom Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Prosiding _		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional ☐	Nasional ☐	
a.Kelengkapan unsur isi paper (10%)	0.6	-	0.4
b.Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	1.8	-	1.8
c.Kecukupan dan kemutahiran data/ informasi dan metodologi (30%)	1.8	-	1.8
d.Kelengkapan unsur dan kualitas terbit/prosiding (30%)	1.8	-	1.8
Total = (100%)	6	-	5.8
Nilai Pengusul =			

Catatan penilaian artikel oleh Reviewer :

- Isi paper cukup lengkap
- Ruang lingkup yg diteliti cukup mendalam
- Data dan informasi dalam paper ini sudah cukup baik
- Penertbitan proceeding cukup berkualitas

Jakarta, 20 Agustus 2019
 Reviewer 2

 Dr. Robinson Situmorang, M.Pd
 NIP/NIDN : 195710161983031002
 Unit Kerja : Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta